

Escola Verde en Santos, Sao Paulo.

Escola Verde, at Santos, Sao Paulo.

autores

GOAA
Gusmão Otero Arquitetos Associados

rita_20
noviembre 2023
ISSN: 2340-9711
e - ISSN 2386 - 7027
págs 134-149

ABSTRACT. The prefabricated concrete structure reduces construction times and spatially configures the building with a large-scale modular plot. The building with only two bays organizes all the programs of this school located in front of an urban canal and steps from the beach in Santos. The ground floor is organized by a double-height open space that connects with the surrounding patio and accompanies the most collective programs. On the following floors are the administrative spaces, classrooms and laboratories, also accompanied by a large support space. To top off the volume, the roof has been enabled as an elevated patio. The walls have been resolved with ecological bricks that have been left exposed, the windows with aluminum carpentry, the facilities have been left visible allowing all this, more efficient maintenance for intensive use. The sun protections have been resolved with triage and metallic microperforation.
Key Words. Educational, plot, rough work, open work.

fotografias
Pedro Kok.

Palabras Clave
Educativa
Trama
Obra gruesa
Obra abierta

Resumen. La estructura de prefabricados de hormigón, reduce los tiempos de construcción y configura espacialmente el edificio con una trama modular de gran envergadura. El edificio con solo dos crujiás organiza todos los programas de esta escuela situada frente a un canal urbano y a pasos de la playa en Santos. La planta baja está organizada por un espacio abierto de doble altura que se conecta con el patio circundante y acompaña los programas más colectivos. En los siguientes pisos se encuentran los espacios administrativos, aulas y laboratorios, también acompañados por un gran espacio de apoyo. Para rematar el volumen, la cubierta se ha habilitado a modo de patio elevado. Los muros se han resuelto con ladrillos ecológicos que se han dejado a la vista, las ventanas con carpinterías de aluminio, las instalaciones se han dejado a la vista permitiendo todo esto, un mantenimiento más eficiente para un uso intensivo. Las protecciones solares se han resuelto con triage y microperforado metálico.

